

USO DA REALIDADE VIRTUAL PARA SIMULAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELAGEM EM CFD E FIS PARA VEICULOS ESPACIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14532718

João Bandeira de Melo Netto¹

Programa mestrado em tecnologia espacial - Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA,

E-mail: joao.netto@ga.ita.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2334465386839497>

Lucio Garcia Veraldo Junior²

²Doutorado Profissional em Inovação Tecnológica – UNIFESP

E-mail: lucio.veraldo@infinityacademy3d.com.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6012543626158337>

RESUMO: Quando um veículo espacial é submetido a grandes acelerações para sair da atmosfera terrestre e adentrar no espaço ou na reentrada, os esforços de torção e flexão juntos as vibrações sobre as superfícies aerodinâmicas, produzem grandes cargas aeroelástica que precisam ser bem calculadas para que não ocorra a ruptura do material. Essa condição crítica somada a altas cargas térmicas acima 2500 °C geram fenômenos de condução de calor e convecção que irradiam dentro do veículo e que no qual precisam ser minimizados por superfícies ablativas de material que degeneram e evapora levando um pouco desse calor e /ou materiais que diminuem no tempo o avanço da condução térmica. Nesse cenário é importante o desenvolvimento de um programa de computador assistido a engenharia CAE com Realidade Virtual para a visualização da simulação desses fenômenos e auxiliar os departamentos de engenharia que projetam as superfícies. Toda a modelagem para o desenvolvimento desse sistema multitarefas é concebida na engenharia de sistemas espacial. Analisar o problema com ferramentas CFD e estudos FIS juntamente com VR contribui significativamente para simulação da interação térmica fluido estrutura nas superfícies críticas.

Palavras-chave: Aeroelasticidade, CAE-FIS, CFD, Proteção Térmica, Realidade Virtual, Veículo Espacial.

1. INTRODUÇÃO

Quando um veículo espacial está em condições de voo livre a alta velocidade, o escoamento em torno do veículo pode se tornar localmente supersônico e ocasionar o aparecimento de ondas de choque e expansão e elevadas temperaturas pela fricção molecular do ar. O conhecimento da condução de calor, a velocidade de propagação, permite o dimensionamento do sistema de proteção térmica, correta alocação dos instrumentos no lugar mais adequado no foguete, estudo da física do voo quanto aos esforços de flexo-torção e vibrações mecânicas (aeroelasticidades) do veículo lançador e capsula espacial. A simulação computacional de esforços mecânicos e térmicos visam garantir a temperatura de trabalho dos mesmos não seja excedida. (GORINI et al., 2024).

Para Azevedo (2023), a importância do correto entendimento da física do voo e das condições de contorno nesse ambiente promovem a correta modelagem computacional no que consiste por exemplo nas frequências naturais para o Projeto, com objetivo de evitar os estados ressoantes de vibrações. Tal aplicação é particularmente importante no projeto ou qualificação do programa de rolamento para veículos espaciais não guiados. Altas tensões dinâmicas e mesmo falhas estruturais podem ocorrer se a frequência de rolamento for próxima ou coincidente por um tempo apreciável com uma das frequências naturais do sistema. O conhecimento dos modos de vibração fornece informações para escolha das características dinâmicas da instrumentação e colocação dos instrumentos no lugar mais adequado no foguete.

Há uma necessidade no mercado para um aumento de acurácia e eficiência das análises de interação fluido-estrutura (FSI). Bem como o acoplamento de altas temperaturas do fluido. Para tal, diversos centros de pesquisa e desenvolvimento promovem estudos na área de Engenharia Auxiliada por Computador (CAE), correlacionando técnicas numéricas e experimentais para FSI. Isto é conseguido por meio do acoplamento dos códigos de Dinâmica dos Fluidos Computacionais (CFD) com os códigos de Dinâmica dos Sólidos Computacional (CSD) (AZEVEDO, 2023).

Existem situações em que, em um estudo inicial na fase de desenvolvimento de um produto, não foram identificadas certas condições, como fadiga por ciclos repetitivos de esforços, que podem resultar em falha ou até mesmo quebra do componente. Como tal, a ferramenta CAE pode ser útil em estudos de melhorias de produtos após o produto se consolidar no mercado. Oliveira (2012) afirma que os softwares CAE (em português, Engenharia Assistida por Computador), foram desenvolvidos para ajudar os projetistas no design durante a fase de desenvolvimento de produto, independentemente do tipo de produto pretendido. Como resultado, as plataformas CAE oferecem uma variedade de recursos para simular diferentes situações antes da fase de prototipagem, incluindo simulações de esforços estruturais, deformações, fadiga, fluxo de fluidos e simulações térmicas e magnéticas.

Segundo Ribeiro (2018), a Modelagem e Simulação é uma disciplina que compreende o desenvolvimento e/ou uso de modelos e simulações estáticas ou ao longo do tempo, para produzir dados, como base, para a tomada de decisões de gestão ou técnicas com o intuito de apoiar a formação e treino e facilitar a experimentação.

Para tal, o uso da realidade virtual tem como objetivo criar um sistema que fornece uma experiência sintética ao utilizador (KIM, 2005). É denominada sintética porque é gerada em computador por algoritmos matemáticos. O utilizador é colocado num Ambiente Virtual (AV)

que visa fornecer uma sensação de presença, que depende da imersão e do envolvimento.

Assim, o objetivo desta pesquisa é evidenciar a importância da utilização de realidade virtual para simular os estudos térmicos de um veículo espacial. Para isso, tem como objetivo específico apresentar as definições de cada um dos parâmetros por meio do memorial de cálculo.

2. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

A estrutura então solicitada e produz consequências pela interação de forças de inércia, elásticas e aerodinâmicas, agindo simultaneamente na estrutura de um corpo, sendo (AZEVEDO, 2023):

- Forças de inércia – decorrentes das acelerações às quais a massa do corpo está sujeita;
- Forças elásticas – decorrentes das reações elásticas do corpo que se desloca (deforma);
- Forças aerodinâmicas – decorrentes do escoamento de fluido ao qual o corpo está sujeito.

É apresentada na Figura 01 condução do calor sobre o veículo lançador:

Figura 01: Condução de calor sobre o veículo lançador Sonda III em regimes de alta velocidade

Fonte: Autores (2024)

Deste modo, os esforços aerodinâmicos por ondas de choque na estrutura são apresentados na Figura 02:

Figura 02 :Esforços aerodinâmicos por ondas de choque na estrutura do veículo lançador – Nasa / Sonda III .

Fonte: NASA – Ônibus espacial. Internet (2023), IAE/AEB 2022 – Sonda III .

Segundo Palmerio (2017), a análise do problema da ablação em meios compostos de múltiplas camadas, em 1d são empregadas técnicas de elementos finitos que usam uma formulação *Streamline Upwind/Petrov-Gabkin* (SU/PG) com malha móvel que se adapta a posição da plataforma móvel em cada instante de tempo. Ainda segundo o autor, a transferência de calor em regime transiente em sólido envolvendo a presença de fronteira móvel na aérea espacial, destaca-se ablação na reentrada atmosférica e na tubeira de foguetes, em casos de 20 a 30% do peso total dos módulos de reentrada é dado ao sistema de proteção térmica. O processo de reentrada na atmosfera é apresentado na Figura 03:

Figure 03: Reentrada atmosférica – baixo arrasto – Veículo SARA .

Fonte : Adaptado RUPERTI, (INPE 1991). AEB-IAE – Projeto SARA (2020).

Para Miranda e Mattos (2001), o sistema de proteção térmica é constituído por um

escudo térmico agindo segundo um princípio de dissipação de calor. Os cálculos térmicos e dinâmicos necessários seguem um número de aspectos importantes como:

- Análise da trajetória;
- Cálculos do campo de escoamento não viscoso (ondas de choque);
- Cálculos de camada limite;
- Interações entre a superfície do veículo e a camada limite;
- Respostas no interior do escudo térmico;

O sistema de proteção térmica é convenientemente classificado como ablativo ou radioativo, dependendo do princípio básico para dissipar a energia térmica incidente. A ablação é definida como um processo autorregulável de transferência de calor e massa provocados por processos termoquímicos e mecânicos onde a energia térmica incidente é removida com o sacrifício de material (RUPERTI, 1991). Há três aproximações comumente empregadas para a solução do problema de ablação::

- Técnicas baseadas no calor de ablação: empíricas (acoplamentos altamente não lineares);
- Coeficientes acoplados de transferência de calor: Produtos da dissociação do ar reagem instantaneamente com os produtos da ablação numa região confinada a superfície. Uso de soluções analíticas e numéricas, transferência de energia por deposição da camada carbonizada. O processo real é altamente dependente da pressão e do gradiente de pressão;
- Modelos teóricos gerais.

As reações químicas ocorrem numa velocidade finita por meio da camada limite, ocorre transpiração por efeito de sopramento de massa, camada limite cinza, mudança de degradação da superfície, não equilíbrio químico entre os gases de pirolise e a camada porosa. A Figura 04 apresenta a ablação do material:

Fonte: Adaptado de RUPERTI (1991).

O desempenho aerodinâmico e aeroespacial de aeronaves de asa fixa e veículos lançadores, que operam em regime transônico de voo, é altamente influenciado pela deformação da asa/empena quando solicitada a elevados carregamentos aerodinâmicos. Esse regime de voo é por padrão caracterizado por um escoamento de alta pressão dinâmica, e um alto número de Reynolds.

A importância dos estudos de problemas aeroelásticos e térmicos é amplamente reconhecida em muitos campos da engenharia. Envolve a resolução simultânea de equações estruturais e de fluídos.

3. MÉTODO DE CÁLCULO

Segundo Sparlat (2000), as formulações descrevem a base térmica, matemática e física para a simulação computacional termo interação fluido estrutura. Cálculo base para Modos de flexão e torção aplicada as empenas (asas) do veículo.

Figura 05: Modo de flexão e torção

Fonte: Autores (2024)

- Energia de deformação de uma viga:

$$U = \frac{1}{2} \int_0^L EI \left(\frac{d^2 w_b}{dx^2} \right)^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^L GA_S \left(\frac{dw_s}{dx} \right)^2 dx \quad (1)$$

Figura 06: Modo de flexão e torção

Fonte: Autores (2024)

- Matrizes de massa e rotação do foguete:

$$T = \frac{1}{2} [\dot{q}]M\{\dot{q}\} + \frac{1}{2} [\dot{q}]R \{q\} \quad (2)$$

- Equação de Lagrange, formulação matricial:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = Q_i, i = 1, 2, \dots, 2n + 2 \quad (3)$$

- Frequências e modos naturais de vibração:

$$(M + R + C)\{\ddot{q}\} + K \{q\} = [0] \quad (4)$$

O foguete foi idealizado como uma união de 9 (nove) elementos finitos de vigas ligados uns aos outros em pontos chamados de nós . Foram concentradas massas em alguns nós. Em cada elemento finito de viga os parâmetros de viga foram considerados constantes.

Os cálculos para transferência de calor , se baseiam na aproximação de camada fina na forma tridimensional, compressível, turbulenta, baseada nas equações de Navier-Stokes com médias de Reynolds. Essas equações podem ser escritas na forma conservativa adimensional. Utilizando o cálculo de diferenças finitas (MDF). Se optar pelo cálculo de volumes finitos (MVF) .

Figura 07: Molécula computacional (MVF)

$$\left(\frac{k_w A_w}{\delta X_{WP}} + \frac{k_e A_e}{\delta X_{PE}} + \frac{k_s A_s}{\delta Y_{SP}} + \frac{k_n A_n}{\delta X_{PN}} + \frac{k_b A_b}{\delta Z_{BP}} + \frac{k_f A_f}{\delta Z_{FP}} - S_p \right) T_p = \left(\frac{k_w A_w}{\delta X_{WP}} \right) T_w + \left(\frac{k_e A_e}{\delta X_{PE}} \right) T_e + \left(\frac{k_s A_s}{\delta Y_{SP}} \right) T_s + \left(\frac{k_n A_n}{\delta X_{PN}} \right) T_n + \left(\frac{k_b A_b}{\delta Z_{BP}} \right) T_b + \left(\frac{k_f A_f}{\delta Z_{FP}} \right) T_f + S_u$$

$$a_p T_p = a_w T_w + a_e T_e + a_s T_s + a_n T_n + a_b T_b + a_f T_f + S_u \quad (5)_-$$

Fonte: Adaptado MALISKA (1990)

Na formulação aeroelástica em ordem para a resposta dinâmica do fluxo do fluido quanto a interação fluido-estrutura, as equações de movimento de ambos são resolvidas simultaneamente.

- Para a estrutura: Equações são fornecidas em coordenadas lagrangeanas.
- Para o fluido: Equações são escritas tipicamente em coordenadas eulerianas espaciais.

As formulações que abrangem essas coordenadas são conhecidas pela sigla ALE, no qual os problemas de interação fluido-estrutura podem ser descritos como um acoplamento de equações parciais. O escoamento do ar é considerado estacionário para um fluido contínuo, compressível, viscoso. Este é governado pelas equações de Navier-Stokes, podendo ser escritas em forma diferencial não conservativa.

- Equação da continuidade (incompressível) $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \vec{u} = 0$ (6)

- Equação de Navier-Stokes (incompressível) $\rho \frac{D\vec{u}}{Dt} = -\nabla p + \nabla \tau$ (7)

- Equação da Energia $\rho \frac{DH}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{u} - \vec{q}$ (8)

Conforme Kiviaho e Kennedy (2019), a solução do acoplamento fluido estrutura requer movimento em casa passo no tempo, das porções da malha do fluido complementadas por aquelas do movimento da estrutura, assume-se que o fluido convectivo é uma equação de fluidos discretizada com uma formulação de volumes finitos onde a pressão é constante em uma célula. Por fim, em ordem para a resposta dinâmica do fluxo do fluido quanto a interação fluido-estrutura, as equações de movimento de ambos são resolvidas simultaneamente. Um dos métodos de carregamento e transferência de deslocamento, e conservação da quantidade de momento é utilizado a técnica MELD (baseado em interpolação dos carregamentos e deslocamentos), no qual aplica um princípio de minimização de mínimos quadrados ponderados que permite usar o deslocamento computacional para cada no aerodinâmico na superfície por operarem na localização e deslocamento dos nos estruturais próximos.

$$\min_{R,t} \sum_{n=1}^N W_n \| x_{S,n} - (R x_{S0,n} + t) \|^2_2 \quad (9)$$

Onde tem-se que :

N - Localização inicial do nó estrutural ligado ao nó aerodinâmico

W_n - Pesos associados a cada nó estrutural doador

$x_{S0,n}$ - Localização inicial.

$$x_A = R_{x_{Ao}} + t \quad (10)$$

- x_A - Nova localização da superfície aerodinâmica
 $R_{x_{Ao}}$ - Matriz de Rotação R , localização inicial do nó da superfície aerodinâmica x_{Ao}
 t - Translação ótima

Sendo assim, a equação (da transferência do carregamento, é composta de duas partes conforme:

$$f_{S,n} = \underbrace{w_n f_A}_{1^\circ \text{ Termo}} + \underbrace{w_n X_{qn}^T}_{2^\circ \text{ Termo}} \quad (11)$$

1º Termo – Divide a força aerodinâmica entre os nós estruturais de acordo com o peso

2º Termo – Adicionando a continuação do primeiro termo para que as forças resultantes no nó estrutural produzam o mesmo momento sobre o centroide do peso que a força aerodinâmica

Figura 08: Interação Fluido Estrutura - FIS

Fonte: Autores (2024)

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teoricamente a transferência precisa preservar a estabilidade do sistema acoplado na interface enquanto mantém a conservação de energia e momento. Assim o código do programa precisa preservar dois fatores:

- **Consistência:** requer a distribuição do vetor força nodal na malha da estrutura sejam iguais a força resultante e os momentos induzidos pela pressão do fluido na sua respectiva malha.
- **Conservação:** refere-se ao trabalho virtual executado pelo vetor de carga na malha estrutural, o deslocamento é igual ao trabalho realizado pela pressão do fluido na sua malha.

Utilizando o método de interpolação MELD visando melhorar a acurácia conforme a figura abaixo onde apresenta quadro comparativo com os bons resultados dos métodos de interpolação em comparação com os métodos de transferências tradicionais.

Figura 09. Aspectos da melhoria na acurácia, comparação de métodos de interpolação

Fonte: Adaptado Farhat (1998)

Figura 10. Materiais Ablativos

Fonte: Autores (2023)

Legenda:

Letra a – Ogiva recuperada Sonda III (Destaque segunda camada de proteção –Cortiça)

Letra b – Ogiva recuperada Sonda III

Letra c – Resina quartzo fenólico , (Primeira camada de proteção térmica)

O resultado com saída no visualizado paraview utilizando método implícito para discretização em volumes finitos, os blocos de proteção térmica resistem para manter nas baias eletrônicas dos componentes da sonda uma temperatura não maior que 35 graus celsius para integridade dos sistemas.

Figura 11. Saída por software paraview do solver condução térmica – CAE-MVF

Fonte: Bandeira Aerospace (2024)

4. REALIDADE VIRTUAL NA ENGENHARIA

Os benefícios da utilização de Realidade Virtual e Aumentada para aplicações nos diversos campos do conhecimento científico são inquestionáveis. Cardoso, Lamounier e Lima (2018) enumeraram dez desses benefícios à área de engenharia, mas extensíveis a outras áreas do conhecimento:

- o caráter motivacional da experiência em primeira pessoa;
- o maior potencial de apresentar características e processos em comparação com outros meios multimídia;
- a possibilidade de observar objetos em diversos níveis de magnitude;
- possibilita a realização de experimentos virtuais, com fins educativos ou não;
- permite refazer experimentos de forma atemporal;
- a necessidade de interação torna o usuário um elemento ativo no processo;
- estimula a criatividade em relação o experimento, potencializando o resultado;
- oferece isonomia de comunicação às diferentes áreas da engenharia;
- ensina habilidades computacionais e de domínio de periféricos;
- torna seguro o ambiente de treinamento, em relação a potenciais acidentes no ambiente de treinamento real.

Para Crawford (2018), a simulação de engenharia conta com realidade virtual e realidade aumentada para criar imagens ou hologramas tridimensionais realistas e perfeitamente dimensionados que aceleram o design do produto, reduzem as iterações e reduzem o tempo de lançamento no mercado. Segundo Ribeiro (2018), estes sistemas de simulação com utilização de pessoal real e equipamentos simulados derivados dos reais, num ambiente virtual com efeitos simulados.

É imprescindível aplicar os princípios derivados da investigação do treino aos ambientes de simulação para o desenvolvimento de um simulador eficaz, sendo que Salas, Bowers e

Rhodenizer (1998) sugerem até que a vertente instrucional, isto é, o método de treino da simulação determina em maior peso o sucesso do treino do que a simulação por si só.

Para Rodrigues e Porto (2013) a Realidade Virtual possui três aspectos fundamentais: imersão, interação e envolvimento. A imersão diz respeito a possibilidade de proporcionar ao usuário a percepção de estar incluído no ambiente/espço virtual e isolado do ambiente externo, não como mero observador, mas possibilitando exploração e manipulação natural do ambiente virtual. O envolvimento, por sua vez, é diretamente proporcional ao grau de estimulação para motivação/adesão a determinada atividade e inversamente proporcional às limitações físicas e cognitivas do usuário, podendo ser ativo ou interativo (participar de um jogo, participar de uma cirurgia virtual) e passivo ou não interativo (ler um livro ou assistir filme)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliar a proteção térmica ablativa para alumínio e outros metais, por meio de métodos analíticos e numéricos análise de fluidos (CAE-CDF) e acrescentando um estudo de interação fluido estrutura (FIS) em altas ordem de temperatura, pressão e velocidades . Esses estudos de simulação acoplados e com a adição da realidade virtual , é uma contribuição significativa para estudos de acurácia para novos materiais.

É desafiador unir domínios diferentes acoplando suas malhas para produzir um resultado que reflita o máximo possível a física. Esse é um desafio atual de empresas aeronáuticas e espaciais em conceber matérias cada vez mais leves e resistentes.

O presente estudo evidenciou o potencial da Realidade Virtual (RV) como ferramenta inovadora para simulação de estudos térmicos em veículos espaciais. Por meio da imersão proporcionada pela RV, foi possível não apenas visualizar, mas também interagir com os parâmetros complexos de modelagem em CFD e FIS, ampliando a compreensão de fenômenos térmicos críticos para a engenharia espacial.

Além disso, a aplicação da RV mostrou-se eficiente na identificação de variáveis-chave, permitindo um detalhamento mais preciso dos resultados por meio do memorial de cálculo. Essa abordagem não apenas simplifica a análise de dados, mas também facilita a comunicação interdisciplinar entre especialistas, promovendo um entendimento colaborativo e assertivo durante as fases de design e testes de veículos espaciais.

Os resultados demonstram que a RV potencializa a confiabilidade e a segurança em projetos aeroespaciais, mitigando riscos antes da execução prática. Essa ferramenta é particularmente valiosa para estudos termodinâmicos complexos, como os simulados neste

trabalho, tornando o processo mais intuitivo e acessível tanto para engenheiros quanto para outros profissionais envolvidos no desenvolvimento.

Conclui-se que a integração da Realidade Virtual no estudo térmico de veículos espaciais representa um avanço significativo para a indústria aeroespacial. Este trabalho reforça a relevância dessa tecnologia no aprimoramento da modelagem computacional, abrindo caminhos para pesquisas futuras que explorem novas aplicações da RV, contribuindo para a inovação e competitividade do setor.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, J. F. AC-297 – Elementos da Simulação Computacional - CFD. ITA/IAE/CTE. **Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA**, 2023.

CARDOSO, A., LAMOUNIER, E., LIMA, G. F. M. Engenharias, in: R. Tori, M. da S. Hounsell, Organizadores. Introdução a realidade virtual e aumentada. SBC, pp. 288-315, Porto Alegre (RS), 2018.

FARHAT C., LESOINNE M., LETALLEC P., Load and motion transfer algorithms for fluid/structure interaction problems with nonmatching discrete interfaces: momentum and energy conservation, optimal discretization and application to aeroelasticity, **Comput. Methods Appl. Mech. Engrg.** 157, 95–114, 1998.

FARHAT C., MAMAM, C., Matching Fluid and Structure Meshes for Aeroelastic Computations: A Parallel Approach. Department of Aerospace Engineering Sciences, **Center for Space Structures and Controls**, University of Colorado at Boulder, Boulder, CO 80309-0429, U.S.A, 1993.

GORINI, N. et.al. Validação de códigos de CFD para análise aerodinâmica de veículos lançadores de foguetes . **Instituto Tecnológico de aeronáutica - ITA**, 2024.

KIVIAHO, J.F., KENNEDY, G.J., Efficient and Robust Load and Displacement Transfer Scheme Using Weighted Least Squares, **Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia** 30332, 2019.

KIM, G. Designing Virtual Reality Systems The Structured Approach. **Springer London**, 2005.

LYRIO, A. J., “A High-Fidelity Fluid-Structure Interaction Study Applied to Static Aeroelasticity of Typical Airliner Wings., **Palestra Reunião Mensal Grupo de Estudo CFD**, São José dos Campos, São Paulo, 2023.

MALISKA, C. R. **On the physical significance of some dimensionless numbers used in heat transfer and fluid flow**. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 137: 1-12, 1990.

MIRANDA I. F., MATTOS, M. C. Fluxo de Calor convectivo em microssatélites em reentrada atmosférica, trabalho de graduação, **Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA** , 2001.

OLIVEIRA, J. R. M. **Contribuição CAD/CAE em análise da confiabilidade do processo de desenvolvimento de produto.** Dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2012.

PALMERIO. A. F , **Introdução a Tecnologia de Foguetes** , 2ª ed. São José dos campos: SindCT ,2017.

RIBEIRO, C. Centro de Treino Conjunto e de Simulação das Forças Armadas in IUMCRC – CPOG – **Trabalhos de Investigação Individual. IUM**, pp. 8–26, 2018.

RODRIGUES, G. P., PORTO, C. de M. “Realidade Virtual: Conceitos, Evolução, Dispositivos e Aplicações”. Interfaces Científicas-Educação, V.01, N.03, pp. 97- 109, jun. 2013.

RUPERTI, J. N. Solução de um modelo de ablação unidimensional . **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE-5357-TDI/464**, 1991.

SALAS, E., BOWERS, C. A., RHODENIZER, L, It Is Not How Much You Have but How You Use It: Toward a Rational Use of Simulation to Support Aviation Training, **The International Journal of Aviation Psychology**, vol. 8, no. 3, pp. 197–208, jul 1998.

SPARLAT, P. R., “Strategies for Turbulence Modelling and Simulations”, **International Journal of Heat and Fluid Flow**, Vol. 21, No. 3, pp. 252-263, June 2000.

Agradecimentos

Agradecimento especial a BANDEIRA AEROSPACE e a INFINITY ACADEMY 3D no desenvolvimento desta pesquisa científica.